

Стрілець Дмитро студент 4 курсу, кафедри електричної інженерії ВП НУБіП України «НАТІ», спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Науковий керівник: Калініченко Р.А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри електричної інженерії

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНА АКТИВАЦІЯ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ ПРИ СУШІННІ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Сушіння є найважливішою операцією в процесі післязбиральної обробки зерна і є найважливішим процесом для отримання якісного насіння. У сучасних умовах до 60% всього зібраного врожаю зернових підлягає сушінню. Існуючі технології сушіння насіння, насамперед конвективний спосіб, хоча й забезпечують необхідне зниження його вологості до кондиційних значень, проте потребують суттєвих витрат енергії до 5-7 МДж на 1 кг випаруваної води [1]. Для насінневого матеріалу ситуація ще складніша: енергії витрачається більше, оскільки сушіння в сушарках має відбуватися за нижчих температур (40-45°C) для уникнення термічного пошкодження зародка.

З огляду на постійне зростання вартості енергоресурсів та зростаючі екологічні вимоги, виникає гостра потреба у пошуку нових, екологічних та енергоефективних методів зневоднення насіння.

Перспективним рішенням є використання активного вентилявання зерна з поєднанням двох електрофізичних методів: електроосмотичного вологопереносу та вентилявання насіння електроактивованим повітрям (ЕАП).

Електроосмотичний вологоперенос (електроосмос) виникає при накладенні зовнішнього електричного поля на вологе середовище зернівки. Під дією електричних сил позитивні іони дифузійного шару захоплюють дипольні молекули вологи і стрімко рухаються до катода. Об'ємна швидкість течії вологи за таких умов може бути описана класичною формулою електроосмосу Гельмгольца-Смолуховського [2]:

$$q_E = -S_d \varpi \frac{\varepsilon E_z \xi}{4\pi\eta}; \quad (1)$$

де: S_d – поперечний переріз діафрагми; ϖ – пористість матеріалу; ε – відносна діелектрична проникність рідини; η – коефіцієнт зсувної в'язкості рідини; ξ – електрокінетичний потенціал; E_z – проекція вектора напруженості електричного поля.

Електроактивоване повітря (ЕАП) утворюється шляхом обробки звичайного повітря в полі коронного електричного розряду, завдяки чому воно збагачується озоном та негативними іонами кисню. На відміну від звичайного теплого повітря, яке лише випаровує вологу, ЕАП здатне вступати в хімічні реакції з рідкою водою безпосередньо в порах насіння. Під час цих реакцій утворюються леткі речовини, які очищують та розширюють капіляри, значно

підвищуючи їхню пропускну здатність для вологи. Крім того, озонування створює значну кількість позитивних водневих іонів, які насичують зернівку і діють як транспортні агенти, допомагаючи швидше виводити воду на поверхню.

Дослідження проводилися на насінні пшениці в спеціальній вентиляльованій електродній камері з використанням електричного поля напруженістю 20, 70 та 100 В/см та ЕАП з концентрацією озону 8-12 мг/м³. Отримані такі результати: застосування постійного електричного поля разом з ЕАП скорочує тривалість сушіння пшениці на 30-50% порівняно з традиційним активним вентиляюванням; залежно від початкової вологості насіння, зниження питомих енерговитрати складає до 30%; завдяки бактерицидній дії озону фітопатогенна мікрофлора в масі насіння знижується більше ніж у 2 рази.

Конструктивно процес найкраще реалізовувати у стандартних бункерах активного вентиляювання зерна типу БВ, які потребують лише мінімальної модернізації рис.1.

Рис.1. Технологічна схема БВ-25 з системою електрофізичної активації

Так, для створення робочої камери зовнішній циліндр бункера та центральну повітродозподільну трубу необхідно ізолювати один від одного та підключити як електроди і зовнішній циліндр заземлити. Напруженість поля між зовнішнім і внутрішнім циліндрами у стандартному бункері БВ-25, визначається із емпіричної залежності:

$$E = 8.65U; \quad (2)$$

де, E – напруженість електричного поля, В/см; U – постійна напруга між електродами, кВ, $U \sim 2-12$ кВ.

Генератор озону, монтується у повітропроводі після вентилятора і споживає електроенергії до 0,4 кВт·год/т.

Висновки. Інноваційний підхід, що поєднує електроосмос та електроактивоване повітря, є високоефективним доповнення традиційному сушінню насіння активним вентиляванням. Завдяки інтенсифікації внутрішнього вологопереносу електроосмосом та хімічній активності озону що інтенсифікує зовнішній вологообмін, вдається не лише скоротити час сушіння, а й суттєво заощадити енергоресурси. Дана технологія сушіння є особливо перспективною в господарствах які мають власну СЕС і надлишок генерації в сонячні дні.

Список використаних джерел

1. Котов Б. І. Моделювання тепло- і масопереносу в процесах сушіння зерна під впливом електромагнітного поля / Б. І. Котов, Р. А. Калініченко, Ю. І. Панцир, І. Д. Герасимчук // Енергетика і автоматика. - 2024. - № 2. - С. 29-43.
2. Намітоков К. К. Конспект лекцій з технічної фізики для студентів вищих технічних навчальних закладів / К. К. Намітоков ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 522 с.